

Nota

Primer registro del gorrión común (*Passer domesticus* L. 1758) en el estado Sucre, Venezuela

Jesús Antonio Bello-Pulido y Gedio Marín-Espinoza

Resumen. El gorrión común (*Passer domesticus* L., Passeridae) es una especie exótica en Venezuela, y se le considera una de las especies de ave más ampliamente distribuida a nivel global. En esta nota suministramos evidencia fotográfica de la presencia y anidación del gorrión común en el área urbana de Cumaná, estado Sucre, lo que eventualmente podría ser una prueba de su expansión en el nororiente venezolano, pues hasta ahora solo se había registrado en el estado Anzoátegui, y en la isla de Margarita (aún sin confirmar). Se necesita una monitorización permanente para investigar la dinámica poblacional e impacto ecológico del gorrión doméstico sobre otras especies de aves urbanas, en las diferentes ciudades del país donde se le ha registrado.

Palabras clave: *Passer domesticus*; ave; especie exótica; Cumaná

First record of the house sparrow (*Passer domesticus* L. 1758) in Sucre state, Venezuela

Abstract. The house sparrow (*Passer domesticus* L., Passeridae) is an exotic species in Venezuela, and it is considered one of the most widely distributed bird species globally. In this note we provide photographic evidence of the presence and nesting of the house sparrow in the urban area of Cumaná, Sucre state, which could eventually be proof of its expansion in northeastern Venezuela, since until now it had only been recorded in the Anzoátegui state and on the island of Margarita (not yet confirmed). Permanent monitoring is needed to investigate the population dynamics and ecological impact of the house sparrow on other urban bird species, in different cities of the country where it has been registered.

Key words: *Passer domesticus*; bird; exotic species; Cumaná

El gorrión común (*Passer domesticus* L. 1758, Passeridae) es una especie exótica en Venezuela (Sainz-Borgo *et al.* 2016), y se considera una de las especies de ave más ampliamente distribuida a nivel global (Anderson 2006). Aunque su distribución original comprendía parte de Eurasia y el norte de África, este pasérido ha sido introducido en el continente americano y el ámbito caribeño, sur de África, Australia, Nueva Zelanda y varias islas oceánicas, ocupando principalmente ambientes urbanos (Anderson 2006, MacGregor *et al.* 2009, Moulton *et al.* 2010).

Los registros del gorrión común en Venezuela datan de 1996 en el puerto de La Guaira, estado Vargas para la fecha (ahora edo. La Guaira); desde entonces, el número de registros aumentó. Hasta el 2015, la especie había sido avistada en los estados Falcón, Zulia, La Guaira, Miranda, Carabobo, Anzoátegui y en el archipiélago de Los Roques, y un registro en isla de Margarita sin confirmar (Sainz-Borgo *et al.* 2016). La reproducción del gorrión común ha sido comprobada en cinco de los estados donde está presente actualmente, y los registros indican que la época reproductiva se extiende de febrero a noviembre (Sainz-Borgo *et al.* 2016).

En esta nota suministramos evidencia fotográfica de la presencia y anidación del gorrión común en el área urbana de Cumaná (Figura 1), capital del estado Sucre, lo que eventualmente podría ser una prueba de su expansión hacia el nororiente venezolano, pues hasta ahora solo se había registrado en el estado Anzoátegui, y en la isla de Margarita (aún sin confirmar); de hecho, ya se afirmaba que, desde el 2001, su número y expansión territorial se había incrementado (Azpiroz *et al.* 2006, Ramoni-Perazzi *et al.* 2007, Padrón y Lentino 2013, Torres y Uzcátegui-Prieto 2014).

A pesar que la dieta reportada para el gorrión común en Venezuela se circunscribe a materia vegetal (Sainz-Borgo *et al.* 2016), la bandada observada en los cúmulos de basura en el mercado municipal de Cumaná se estaba alimentando con larvas de insectos, probablemente de moscas (Figura 2A), quizá para alimentar con proteínas a volantones que acompañaban la bandada; al respecto, Sánchez-Aguado (1986) menciona que la ingesta de artrópodos es común para este gorrión en época reproductiva. Aunque la preferencia alimenticia para *P. domesticus* se basa principalmente en semillas de varias familias botánicas, el consumo de insectos, tanto adultos como en etapa larvaria no es ajeno en la composición dietaria de esta especie. En otras latitudes se han encontrado en el tracto digestivo una variedad invertebrados que integran varios órdenes, entre ellos larvas de dípteros, que en conjunto con los otros ítems de origen animal componen entre el 5-20% del contenido estomacal de esta ave, según la localidad y la estación (Klvaňová *et al.* 2011, Singh *et al.* 2016, Menacho *et al.* 2018).

La secuencia cronológica de las observaciones de la presente nota fue la siguiente: 6 de junio del 2021, 12 individuos comiendo en un basurero aldeaño al mercado municipal de Cumaná; la bandada voló luego hacia las riberas del cercano río Manzanares. El 20 de junio 2021, un macho y una hembra con tres volantones en una plaza detrás del centro comercial Ginan, en el centro urbano de esta ciudad. El 1 de julio 2021, una pareja cercana al puente que va hacia el mercado municipal de Cumaná; una semana después, en este mismo lugar, 14 individuos; uno de ellos, macho, tenía material en el pico el cual llevaba hacia un poste, pues estaba preparando un nido en una luminaria.

Figura 1. Cumaná, sitio del registro del gorrión común (*Passer domesticus* L.).

Posteriormente, el 7 de agosto se avistaron seis individuos en la urbanización Cumanagoto, una comunidad, si se quiere, algo alejada de los sitios de señalamiento previos, lo que estaría indicando la rápida expansión de la especie, en diferentes espacios urbanizados de la ciudad. El 17 de agosto se observaron cuatro parejas en actividades de anidación dentro de dos luminarias de postes de electricidad en la avenida “El Terminal”, cerca de la terminal de pasajeros de la ciudad (Figura 2B) y un volantón con uno de los padres; cabe señalar que se pudo ver un apareamiento (Figura 2C). Finalmente, las últimas observaciones fueron realizadas en el estacionamiento principal del mercado municipal de la ciudad (31 agosto y 2 septiembre de 2021), donde se contabilizaron 18 individuos en ambos períodos; pudiera tratarse de la misma población previamente observada.

Los registros señalados para el nororiente de Venezuela fueron en el estado Anzoátegui, el primero en el 2012, seguidamente fue reportada en 2014 y 2015, y hay registros de anidación en Lechería, municipio Urbaneja (Sainz-Borgo *et al.* 2016); recientemente, en diciembre del año 2020, fue avistada y fotografiada la especie en Puerto La Cruz (G. Garay, com. pers.).

Se necesita una monitorización permanente para investigar la dinámica poblacional e impacto ecológico del gorrión doméstico sobre otras especies de aves urbanas, en las diferentes ciudades del país donde se le ha registrado, dada a su alta capacidad de explotar los mismos nichos que la avifauna local, ocasionando un desgaste de los recursos alimenticios, y en consecuencia la disminución en las poblaciones de las especies con las que compiten (MacGregor *et al.* 2009).

Figura 2. *Passer domesticus* L. gorrión común en Cumaná, estado Sucre.

A) Hembra con larvas de dípteros. B) Macho en un sitio de anidación en una luminaria.
C) Volantón y la madre del gorrión común.

Bibliografía

- ANDERSON, T. R. 2006. Biology of the ubiquitous House Sparrow: from genes to populations. Oxford Univ. Press, Oxford, UK. 560 pp.
- AZPIROZ, A., D. ASCANIO, R. RESTALL, A. SOTO, C. BOSQUE Y A. RODRÍGUEZ-FERRARO. 2006. Status and distribution of the House Sparrow (*Passer domesticus*) in Venezuela. *Ornitología Neotropical* 17: 457–460.
- KLVAŇOVÁ, A., M. LUSKOVÁ, D. HOŘÁK Y A. EXNEROVÁ. 2011. The condition of nestling House Sparrows *Passer domesticus* in relation to diet composition and the total amount of food consumed. *Bird Study* 24: 1-9.
- MACGREGOR, I., L. MORALES, J. QUESADA Y J. E. SCHONDUBE. 2009. Relationship between the presence of House Sparrow (*Passer domesticus*) and Neotropical bird community structure and diversity. *Biological Invasions* 12: 87-96.
- MENACHO, K., L. SALINAS Y C. ARANA. 2018. Solapamiento de la dieta de *Passer domesticus* y *Zonotrichia capensis* en un agroecosistema de la costa central del Perú. *Revista Peruana de Biología* 25(2): 111-116.
- MOULTON, M., W. CROPPER, M. AVERY Y L. MOULTON. 2010. The earliest House Sparrow introductions to North America. *Biological Invasions* 12: 2955-2958.
- PADRÓN, Y. Y M. LENTINO. 2013. Expansión de la distribución del Gorrión Común *Passer domesticus* en el norte de Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología* 3: 32–33.
- RAMONI-PERAZZI, P., I. A. SOTO-WERSCHITZ Y L. ALMEIDA. 2007. First record of Variegated Flycatcher (*Empidonomus varius varius*) and further records of House Sparrow (*Passer domesticus*) in Los Roques Archipelago, Venezuela. *Journal of Caribbean Ornithology* 20: 47–49.
- SAINZ-BORGO, C.; S. GINER, J. A. GONZÁLEZ-CARCACÍA, S. CAULA, F. ESCOLA, J. C. FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, C. HERNÁNDEZ, M. HERNÁNDEZ, G. MARÍN, L. TORRES Y A. RODRÍGUEZ-FERRARO. 2016. Current distribution, habitat use, and breeding records of the House Sparrow (*Passer domesticus*) in Venezuela. *Ornitología Neotropical* 27: 267–273.
- SÁNCHEZ-AGUADO, 1986. Sobre la alimentación de los gorriónes molinero y común (*Passer montanus* L. y *P. domesticus* L.), en invierno y primavera. *Ardeola* 33(1-2): 17-33.
- SINGH, R., P. KOUR. Y S. KOUL. 2016. Comparative study of food habits and seasonal variations in the food of adult House Sparrow *Passer domesticus indicus* in some rural and urban areas of Jammu Province. *International Journal of Advanced Research* 4: 951-958.
- TORRES, L. Y J. UZCÁTEGUI-PRIETO. 2014. Registros de reproducción del Gorrión Común *Passer domesticus* en el estado Zulia, Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología* 4: 28–30.

Recibido: 5 octubre 2021

Aceptado: 8 diciembre 2021

Publicado en línea: 31 diciembre 2021

Jesús Antonio Bello-Pulido ¹ y Gedio Marín-Espinoza ²

¹ Centro de Investigaciones Ecológicas Guayacán, Universidad de Oriente, Península de Araya, Edo. Sucre. Venezuela. Correo-e: jesusantoniobello@gmail.com

² Laboratorio de Ecología de Aves, Departamento de Biología, Universidad de Oriente, Cumaná. Edo. Sucre. Venezuela. Correo-e: gediom@yahoo.com